

МАСТЕРСТВО ТАЛАНТА ШУКУРА ХАЛМИРЗАЕВА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ

Исмоилова Фарзона Бахтиёр кизи

Магистрант I курса Термезского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6586719>

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается анализы произведений Шукура Холмирзаева. Жизнь и творчество, его труды по художественной прозе. Проанализируется рассказы и романы.

Ключевые слова: мастерство, художественная проза, литература, рассказы.

Каждый писатель, по образному выражению учёного-литературоведа У. Норматова, приходит в литературу двумя путями: « Один входит в литературу как молния, яркое пламя, уже после первого произведения о нем будут говорить все; у другого талант раскрывается медленно, пока он найдёт свое место в литературе, пройдут годы. В своё время об этом же говорил один из корифеев узбекской литературы Абдулла Каххар: « Писатель входит в литературу двумя способами: один входит с дымящимся произведением, другой – как истинный мастер, с процветающим творчеством. У писателя, вошедшего первым путем, произведения долго будут дымить, он пишет не от сердца, а от живота, его творчество до конца бывает задымленным, не зная просвета, и его автор, естественно, остаётся неизвестным. Истинный творец сразу же, после своего первого произведения завоеует всеобщую признательность. В конце своего пути он превращается в « вечный огонь».

Можно отметить, что толчком к явлению Шукура Халмирзаева стало письмо Абдуллы Каххара о сборнике его рассказов «Волны», написанном им ещё в школьные годы, в котором он тепло отзывался об авторе и предрекал ему прекрасное будущее в литературном поприще. На первый взгляд может показаться это простым письмом-отзывом, однако высказанные маэстро тёплые, душевные слова благие пожелания определили дальнейший путь молодого писателя в литературе.

Творчество Шукура Холмирзаева - это одна из светлых и содержательных страниц современной узбекской литературы. Владелец многогранного таланта, Шукур Холмирзаев своими разнообразными художественными произведениями ощутимо обогатил узбекскую литературу. Со своими интересными рассказами публицистическими статьями, историческими эссе, реалистическими романами писатель занимает достойное место в современной литературе.

Ш.Холмирзаев родился 24 марта 1940 года в Байсунском районе Сурханадарьинской области. На отлично закончив школу, он в 1958 году поступил в Ташкентский Государственный университет. Как вспоминает Шукур Холмирзаев, ещё во время учёбы в школе у него пробудился интерес к литературе. Этот интерес ещё более возрастает в период учёбы на филологическом факультете университета. Именно в эти годы Шукур Холмирзаев делает первые шаги в области художественного творчества. Большой школой в самом начале его творческого пути стал факультетский литературный кружок, которым руководил критик М.Кошджанов. В университете Ш. Холмирзаев знакомится с лучшими образцами мировой литературы, начинает постигать “тайны” художественного творчества.

Шукур Холмирзаев впоследствии стал одним из талантливых писателей в современной узбекской литературе, обладающих собственным голосом и стилем. Он вошёл в литературу в 1962 году с повестью “На белом коне”. Повесть была написана для детей, в ней отобразились мечты и надежды, подростков.

Шукур Холмирзаев в течение более тридцати лет после выхода в свет этой повести опубликовал очень много рассказов, ряд повестей и романов.

За какую бы тему ни брался, Шукур Холмирзаев стремится выразить определённую социальную мысль. Эти его особенности наиболее ярко проявились в рассказах, созданных в 60-70-е годы. Среди них можно выделить “Люцерновое поле в росе”, “Хромой журавль”, “Пастух”, “Синее море”, “Хорун ар-Рашид”, “Это было давно”, “Улыбка”, “Наставник”, “Дитя”. В рассказах Шукура Холмирзаева зримо ощущается колорит Сурханского оазиса,

самобытность местных жителей, их своеобразные сильные характеры. Этот колорит особенно заметен в рассказах “В Ячменном кишлаке”, “Под высокой звездой”, “Раздался выстрел”, “Безлюдный двор”, “Охота”, в романах “Последнее пристанище”, “Над пропастью”, “Страшилище”. Естественно, писатель Шукур Холмирзаев не сразу обрёл самобытность, оригинальный стиль. Он достиг этого в процессе неустанных поисков, освоения творческого опыта выдающихся писателей. “Изучая по мере возможности литературные стили прошлого и современности, я часто задумывался о поиске собственного пути, - говорил писатель, - этот поиск вёлся даже тогда, когда я задумывался, куда поставить точку или запятую”.

Это, в частности, отображается в произведениях, созданных им в последние годы. Большой социальный смысл заключён во взаимоотношениях современников в таких рассказах писателя, как “Жизнь вечна”, “Смеющийся и смешавший”, “Если сдвинется камень”, “Расцвёл подснежник”, “Хромой журавль”, “Старик”, “Хозяин коня”.

Шукур Холмирзаев ещё раз подчеркивает в рассказе “жизнь вечна”, что цель и назначение человека — это творить Добро и следовать нравственным традициям своего народа.

В его небольшом рассказе “Пастух” как бы сосредоточиваются все “вечные” этические проблемы — проблема добра, любви, совести. Для героя рассказа, старика Остонакула, настолько важны идеалы добра и совести (даже в отношении больной скотины), что он готов понести наказание за свою “вину” (вовремя не зарезал больного вола), чем лишить жизни живое существо. Для старика больной вол — это не просто “мясо”, это живое существо, способное чувствовать боль и страх. Старый пастух даже обращается к волу как к человеку: “ - О, господи! Что же с тобой? Может, устал? Встань! Встань!”.

Старик Остонакул не просто жалеет умирающую скотину, он уважает тот труд, который исполнял вол. Старик не может нарушить основной нравственный закон жизни — плати за добро добром. Высокая нравственность старика и вменяется ему в “вину” руководством совхоза. Но он выше их обвинений, главное для него — следовать законам Добра.

Нравственная проблематика лежит в центре другого рассказа Шукура Холмирзаева "Жизнь вечна".

В заключении отметим, что Шукур Холмирзаев, следуя сложившейся традиции, осуществляет реальный подход ко всему изображаемому, в том числе в отношении к герою. Он не является сторонником положения о том, что положительному герою должна быть свойственна приятная внешность, а отрицательному – наоборот. Каким бы не был герой, у него к нему своеобразное отношение – выражает таковым, каким он есть в жизни. Ещё одним своеобразием стиля писателя является использование пейзажа в качестве характеризующего элемента внутреннего мира героя. Не только пейзажные зарисовки, но и мастерское использование диалогических сцен служат у писателя средством характеристики. Наверное, по этой причине Шукур Холмирзаев занимает достойное место в узбекской литературе и прославился как автор высокоидейных рассказов.

Список литературы:

1. Болтабоев Х. Проза и стиль. – Ташкент: Фан, 1992. – 105 с.
2. Саримсоков Б. и др. Узбекская литература: учебник-хрестоматия. – Ташкент: Укитувчи, 1993. – 226 с.
3. Халмирзаев Ш., Юнус Т. Счастье приобрести человека // Шарк юлдузи. – 1993. – 124 с.
4. Халмирзаев Ш., Норматов У. Счастье приобрести человека // Шарк юлдузи. – 1997. – № 8. – 218 с